

TIBBIYOT

TA'LIMI & INNOVATSIYALARI

- 14.00.00 - Tibbiyot fanlari;
- 14.00.01 - Akusherlik va ginekologiya;
- 14.00.02 - Morfologiya;
- 14.00.03 - Endokrinologiya;
- 14.00.04 - Otorinolarologiya;
- 14.00.05 - Ichki kasalliklar;
- 14.00.06 - Kardiologiya;
- 14.00.07 - Gigiena;
- 14.00.08 - Oftal'mologiya;
- 14.00.09 - Pediatriya;
- 14.00.10 - Yuqumli kasalliklar;
- 14.00.11 - Dermatologiya va venerologiya;
- 14.00.12 - Tibbiy reabilitologiya;
- 14.00.13 - Nevrologiya;
- 14.00.14 - Onkologiya;
- 14.00.15 - Patologik anatomiya;
- 14.00.16 - Normal va patologik fiziologiya;
- 14.00.17 - Farmakologiya va klinik farmakologiya;
- 14.00.18 - Psixiatriya va narkologiya;
- 14.00.19 - Klinik radiologiya;
- 14.00.20 - Tibbiy genetika;
- 14.00.21 - Stomatologiya;
- 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya;
- 14.00.23 - Hamshiralik ishini tashkil etish;
- 14.00.24 - Sud tibbiyoti;
- 14.00.27 - Xirurgiya;
- 14.00.28 - Neyroxirurgiya;
- 14.00.41 - Xalq tabobati;
- 14.00.35 - Bolalar xirurgiyasi;
- 14.00.34 - Yurak-qon tomir xirurgiyasi

№3-SON

2025-yil, noyabr

tibbiyot-talimi-va-innovatsiyalari.uz

https://t.me/tibbiyot_2100

Litsenziya raqami: №745444

Tahrir hay'ati a'zolari:

BOSH MUHARRIR:

Shuhrat Baymuradov Abdujalilovich
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Iminov Komiljon Odiljonovich
tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

MUHARRIR:

Sherzod Qurbonov

"TIBBIYOT TA'LIMI VA INNOVATSIYALARI"

ilmiy elektron jurnali O'zbekiston
Respublikasi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi (AOKA)
tomonidan 2024-yil
9-oktabrdan boshlab
c-5669651 raqami ostida rasmiy
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Murojaat uchun telefon:

+998 97 748 70 03

Email: @munis_sm

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich
Texnika fanlari doktori (DSc), professor

Ishanqulov Artiqboy Eshboyevich
Biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Otamuradov Furqat Abdukarimovich
tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent.

Shuxrat Jumayevich Teshayev
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

Oral Aminovna Ataniyazova
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

Jalolova Feruza Maxamatjanovna

Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (DSc), dotsent

Uraqov Shokir Ulashovich

tibbiyot fanlari doktori doktori (DSc)

MUNDARIJA

SOCH VA JUN TEXNOGEN VA GEOKIMYOVIY MANBALAR BILAN ATROF-MUHITNING
IFLOSLANISHINING INDICATORI SIFATIDA27
Fotima Sharipovna Nazarova

TIBBIYOT / MEDICINE / МЕДИЦИНА

SOCH VA JUN TEXNOGEN VA GEOKIMYOVIY MANBALAR BILAN ATROF-MUHITNING IFLOSLANISHINING INDICATORI SIFATIDA

Fotima Sharipovna Nazarova

Samarqand davlat tibbiyot instituti tibbiy
biologiya va genetika kafedrası, katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Inson tanasida mikroelementlarning kontsentratsiyasi juda nozik ravishda tartibga solinadi. Bu nazorat ma'lum oqsillar, gormonlar va biriktiruvchi tizimlar (suyak to'qimasi, sochlar, shox parda va boshqalar) tomonidan amalga oshiriladi. Boshqa tomondan, metall ionlari va ularning bog'lovchi moddalari o'rtasidagi bog'liqlik shunchalik yaqinki, tananing holatidagi o'zgarishlar normaga nisbatan metall ionlarining ko'payishi va kamayishi natijasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun elementlarning tarkibi uchun to'qimalar va tana suyuqliklarini o'rganish juda muhim diagnostik testdir. Og'irligi 70 kg bo'lgan inson tanasida 1050 g Ca, 245 g K, 105 g Na, 35 g Mg, 700 g P, 100 g Cl, 3 g Fe, 20 mg Mn mavjud. Elementlarning ba'zilari Cs, Rb, Sr, Ni nisbatan zaharli emas. Boshqalar juda zaharli - Sb, As, Ba, Rb, Hg, Ag va boshqalar. Toksiklik metall ioni joylashgan shaklga kuchli ta'sir qiladi. Organik ligandlar bilan yog'da eriydigan komplekslarning hosil bo'lishi toksiklikni oshiradi. Klassik misol - Minimat kasalligi bolib, sababi mikroorganizmlar tarkibidagi B12 vitamini ta'siri ostida noorganik simobning oqava suvda metil simobga aylanishi, keyinchalik u suv yoki oziq-ovqat bilan tanaga kirishidir.

Kalit so'zlar: Mikroelementlar, toksiklik, indikator, soch, jun, texnogen, geokimyoviy, og'ir metallar, fon konsentratsiyasi, texnogen provinsiya, metallotioninlar, ligand tizimlar.

Abstract: The concentration of trace elements in the human body is regulated very finely. This control is carried out by certain proteins, hormones and depositing systems (bone tissue, hair, cornea, etc.). On the other hand, the relationship between metal ions and their binding substances is so close that changes in the state of the body can be the result of both increased and decreased content of metal ions compared to the norm. The study of tissues and body fluids for the content of elements is therefore a very important diagnostic test.

A human body weighing 70 kg contains 1050 g Ca, 245 g K, 105 g Na, 35 g Mg, 700 g P, 100 g Cl, 3 g Fe, 20 mg Mn. Some of the elements such as Cs, Rb, Sr, Ni are relatively non-toxic. Others are highly toxic - Sb, As, Ba, Rb, Hg, Ag, etc. The toxicity is strongly influenced by the form in which the metal ion is located. The formation of fat-soluble complexes with organic ligands increases toxicity. A classic example is Minimat's disease, the cause is the transformation of inorganic mercury from wastewater into methylmercury under the action of vitamin B12 contained in microorganisms, which then enters the body with water or food.

Key words: Trace element, toxicity, indicator, hair, wool, technogenic, geochemical, heavy metals, background concentration, technogenic province, metallothioneins, ligand systems.

Аннотация: Концентрация микроэлементов в организме человека регулируется очень тонко. Этот контроль осуществляется определенными белками, гормонами и депонирующими системами (костная ткань, волосы, роговой покров и др.). С другой стороны, взаимоотношение между ионами металлов и связывающими их веществами настолько тесны, что изменения состояния организма может быть результатом как повышенного, так и пониженного по сравнению с нормой содержания ионов металлов. Исследование тканей и жидкостей организма на содержания элементов является поэтому очень важным диагностическим тестом.

В организме человека при весе 70 кг содержится 1050 г Ca, 245 г K, 105 г Na, 35 г Mg, 700 г P, 100 г Cl, 3 г Fe, 20 мг Mn. Некоторые из элементов, например Cs, Rb, Sr, Ni относительно не токсичны. Другие же высокотоксичны – Sb, As, Ba, Rb, Hg, Ag и др. На токсичность сильно влияет форма, в которой находится ион металла. Образование жирорастворимых комплексов с органическими лигандами увеличивает токсичность. Классическим примером может быть болезнь Минимата, причиной является трансформация неорганической ртути из сточных вод в метилртуть под действием витамина B12, содержащегося в микроорганизмах, которая затем с водой или с пищей попадает в организм.

Ключевые слова: Микроэлемент, токсичность, индикатор, волос, шерсть, техногенные, геохимические, тяжелые металлы, фоновая концентрация, техногенная провинция, металлотионеины, лигандные системы.

KIRISH

Tashqi ta'sirlar ta'sirida organizmning kimyoviy tarkibidagi o'zgarishlarni baholashdan oldin, mintaqaning o'ziga xos tabiiy va iqtisodiy sharoitlarida kimyoviy elementlarning fon tarkibini diqqat bilan o'rganish kerak. Biologik monitoring uchun tahlil qilinadigan ko'rsatkich yoki « tanqidiy » organni tanlash katta ahamiyatga ega . U ma'lum umumiy talablarga javob berishi kerak, ya'ni oson kirish mumkin bo'lishi , organizmning ta'sir qilish darajasini va mikroelementlar bilan ta'minlanishini ob'ektiv ravishda aks ettirishi kerak. Bu talablar, bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, soch va jun bilan qondiriladi. Yuqorida aytilganlar bilan bog'liq holda, biz ushbu testdan mintaqaning tabiiy va iqtisodiy sharoitida foydalanish imkoniyatlarini o'rganib chiqdik. Shu bilan birga, biz, birinchi navbatda, ikkita vazifani oldik: ifloslanish bo'lmaganda mikroelementlarning fon kontsentratsiyasini aniqlash va o'rganilayotgan sharoitlarda soch va junning insonning mikroelement holatini qanchalik ob'ektiv aks ettirishini aniqlash.

To'qimalar va tana suyuqliklarini mikroelementlar tarkibini o'rganish va soch va junni texnogen va geokimyoviy manbalar bilan atrof-muhit ifloslanishining ko'rsatkichi sifatida o'rganish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muvaffaqiyatli biogeokimyoviy tadqiqotlar hayvonlar va odamlarning fiziologik holatini, atrof-muhit omillari ta'sirini va oziqlanish darajasini aks ettiruvchi mineral almashinuvi haqida ob'ektiv ma'lumotlarni olishning buzilmaydigan usullarini ishlab chiqishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, eng istiqbolli va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan soch va jun bo'lib, ular tahlil qilish uchun qulay va tanadagi barcha kimyoviy elementlarning yuqori kontsentratsiyasini o'z ichiga oladi. Epidermal tuzilmalarning bioindikator sifatida yaroqliligi masalasini hal qilish uchun , birinchi navbatda, sochlardagi 40 dan ortiq kimyoviy elementlarning xatti-harakatlarining pigmentlar va oqsillarning asosiy organik tarkibiy qismlariga bog'liqligini aniqlash kerak edi. sochlardagi elementlarning darajasini aniqlashning yangi kimyoviy-analitik usullarini ishlab chiqish va mavjud bo'lgan o'zgartirishlar, ushbu materiallar va olingan ma'lumotlardan biogeokimyoviy rayonlashtirish va atrof-muhitning texnogen yukini baholash uchun foydalanish. Tadqiqotlarda mikroelementlarning fon kontsentratsiyasini aniqlash uchun biz qishloq maktabida o'qiyotgan 7-12 yoshli 16 qiz va 16 o'g'il bolalardan qora soch namunalarini tanladik. Bolalarning sochlari kattalarnikidan ko'ra ko'proq tananing mikroelement holatini aks ettiradi, chunki u turli xil kosmetika vositalariga kamroq ta'sir qiladi.

Kimyoviy korxonadan chiqayotgan chiqindilarning sariq yumronqoziqlarining mikroelement holatiga ta'sirini aniqlash uchun texnogen provinsiya hududidan 14 ta, nazorat zonasida 11 bosh hayvon ushlangan.

Ekstraksiya kontsentratsiyasi usuli ko'pincha atom absorbsiyasi usuli bilan birlashtiriladi. Atom absorbsiyasida ekstraksiya kontsentratsiyasi uchun ichkikompleks birikmalarning ekstraksiyasi qo'llaniladi. Atom absorbsiyasining selektivligi dietil- va pirolidinditiokarbamatlar , ditizon , oksixinolin va boshqalar kabi guruhli reagentlardan keng foydalanish imkonini beradi .

Keyinchalik kengroq, ammoniy pirolidin ditiokarbamat (APCA) atomik yutilishda ekstraksiya kontsentratsiyasi uchun ishlatiladi. Ushbu reagent ko'plab metallar bilan ham o'zaro ta'sir qiladi va eritmalarda u natriy DDC (natriy dietilditiokarbamat) dan ancha barqarordir .

Saturn va Spekr asboblarda atom yutilishini aniqlash o'tkazildi. «Spekr» qurilmasi o'zgartirildi. O'zgartirish va takomillashtirish impulsli «o'choq-olovli» atomizatorni va tegishli komponentlarni joriy qilish bilan bog'liq.

Eritmani tahlil qilish uchun qat'iy belgilangan o'lchamdagi grafit sterjenli bo'lgan atomizator ishlatilgan. Yutish signali KSP-4 potentsiometri yoki kompensatsiya pallasida potentsiometrga ulangan IO-2 integratori yordamida qayd etilgan. Grafit tayoqchalarining harorati optik asbob bilan o'lchandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nazorat zonasidagi bolalar sochlarini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, sanoat chiqindilaridan ta'sirlanmagan zonadagi 6-10 yoshli qizlarning sochlaridagi mis miqdori 21 yosh, o'g'il bolalarda esa mis miqdori. - 24 mg/kg. Qizig'i shundaki, ayolning sochlarida 11-12 yoshda mis miqdori 15 yoshda, erkakning sochlarida esa ikki baravar ko'p - 37 mg / kg. Bizning tadqiqotlarimizda o'g'il bolalarning sochlaridagi misning fon darajasi qizlarnikiga qaraganda yuqori edi, ammo farq unchalik muhim emas edi. Shuningdek, biz qizlarning sochlarida o'g'il bolalarga qaraganda qo'rg'oshin va marganetsning yuqori darajasini kuzatdik. Turli jinsdagi bolalarning sochlaridagi mishyak darajasida farqlarni topmadik. Marganets darajasiga ko'ra qizlar uchun 1,0 mg / kg, o'g'il

bolalar uchun 1,1 mg / kg. Sanoat hududida yashovchi bolalarning sochlaridagi qo'rg'oshin konsentratsiyasi to'g'risidagi ma'lumotlar keng diapazonni o'z ichiga oladi - 10,7 dan 112,3 mg / kg gacha.

Natijalarimiz inson sochi uchun yuqoridagi elementlar uchun berilgan o'rtacha qiymatlarga mos keladi, ular mis - 19, sink - 220, marganets - 0,25-5,7, qo'rg'oshin - 3-70, mishyak - 0,60-3,7 mg / kg.

1-jadval. Texnogen provinsiyadan kelgan bolalarning sochlaridagi mikroelementlarning tarkibi

Namuna olish uchun elementlarning joylashuvi, jinsi	Mis	Ruh	Qo'rg'oshin	Marganets	Qorgoshin
Texnogen viloyat (n=32)	23	190	8.8	1.3	1.2
Qizlar (n= 16)	22,5±1,2	182±11	9,2±0,4	1,3±0,1	1,3±0,2
O'g'il bolalar (n= 16)	23,5±1,5	198±8	8,4±0,2	1,3±0,1	1,1±0,1
Orqa fon (n=32)					
Qizlar (n= 16)	25,0±0,7	232±6	2,3±0,1	1,3±0,1	0,3±0,1
O'g'il bolalar (n= 16)	29,0±1,0	208±10	2,1±0,1	1,1±0,2	0,3±0,1

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, kimyoviy zavodning chiqindilaridan zarar ko'rgan hududdagi 7-12 yoshli bolalarning sochlaridagi mis va sink darajasi nazorat zonasidagi bolalarga qaraganda past. Sochdagi bu elementlarning mazmuniga ko'ra, qishloq xo'jaligi hayvonlari va sariq yer sincaplarining junida bo'lgani kabi bir xil rasm, shuningdek, ushbu elementlarning konsentratsiyasida jinsiy farqlarni tekislash kuzatiladi. Sochlardagi marganets tarkibida sezilarli farqlar yo'q edi. Texnogen provinsiyadan kelgan bolalarning sochlari nazorat bilan solishtirganda qo'rg'oshin bilan 3 barobar, mishyak bilan 4 barobar ko'proq boyitilgan.

Kimyoviy korxonadan chiqayotgan chiqindilarning sariq yer sincaplarining mikroelement holatiga ta'sirini aniqlash uchun texnogen provinsiya hududidan 14 ta, nazorat zonasida 11 bosh hayvon ushlangan. Yer sincaplarining a'zolari va to'qimalarida mikroelementlarni aniqlash natijalari 2-jadvalda keltirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, texnogen provinsiyada hayvonlarning organ va to'qimalarida mis miqdori fon qiymatlaridan sezilarli darajada past. Eng katta farq (2 marta yoki undan ko'p) miya, jun va jigar uchun qayd etilgan. Boshqa organlar va to'qimalarda bu farqlar 10-38% ni tashkil qiladi va har doim ham statistik ahamiyatga ega emas.

Shunday qilib, fosfat ishlab chiqarish emissiyasi ta'sirida organizmning mis bilan kamayishi kemiruvchilarda to'liq kuzatiladi va ovqat hazm qilish traktining strukturaviy xususiyatlari bilan bog'liq emas.

Qizig'i shundaki, goferlarda, kavsh qaytaruvchi hayvonlar va odamlardan farqli o'laroq, buyraklar jigarga qaraganda misga boyroqdir. Bunday rasm fiziologik me'yor sharoitida ham, texnogen provinsiyada ham kuzatiladi. Xuddi shunday holat kalamushlarda kuzatiladi, bunda buyraklardagi mis miqdori 22 mg / kg ga etadi, yangi jigar to'qimalari 7,6 mg / kg. Ushbu hodisa kalamush organizmining metallotioninlarni sintez qilish qobiliyatining oshishi bilan bog'liq. Metallotioninlar fermentativ faollikka ega bo'lmagan past molekulyar og'irlikdagi oqsillardir. Sulfigidril guruhlarning muhim miqdorini va ma'lum metall ionlariga (sink, kadmiy, mis, qo'rg'oshin, simob, oltin va vismut) juda yuqori qarshilikni o'z ichiga oladi. Kavsh qaytaruvchi hayvonlarda bo'lgani kabi, texnogen biogeokimyoviy provinsiyadagi yumronqozlqlarda ham organlar va to'qimalarda sink miqdori sezilarli darajada kamayadi. Ushbu elementning tarkibidagi eng katta farqlar suyak va jun uchun, kamroq ahamiyatli, ammo statistik jihatdan ahamiyatli farqlar - jigar va buyraklar uchun kuzatiladi. Boshqa organlar va to'qimalarni o'rganishda sink darajasi ham pasayish tendentsiyasini ko'rsatadi, ammo bu muhimlikning birinchi statistik chegarasiga etib bormaydi.

Yumronqozlqlarining junlari, shuningdek, boshqa hayvonlar turlari, ularning tanasidagi mis va rux darajasini ob'ektiv ravishda aks ettiradi, bu jun va indikator organlardagi ushbu elementlarning tarkibi o'rtasidagi yuqori korrelyatsiya koeffitsientidan dalolat beradi.

Texnogen provinsiya va nazorat hayvonlari o'rtasida marganets tarkibida sezilarli farqlar aniqlanmadi, qo'rg'oshin darajasida esa bu farqlar juda katta. Ular, ayniqsa, jun uchun sezilarli bo'lib, bu elementning darajasi nazoratdan deyarli 5 baravar oshadi va suyak, jigar va buyraklar uchun (2 marta). Qo'rg'oshin tarkibidagi xuddi shunday o'sish 14 kun davomida har bir kilogramm tirik vazniga 20 mg qo'rg'oshin olgan kalamushlar tanasida qayd etilgan. Jigarda ushbu elementning konsentratsiyasi 3,3 marta, buyraklarda 2,5 marta, miyada - 2 baravar ko'paydi, bu organlarda mis va sink darajasi bir vaqtning o'zida kamaygan. Shunday qilib, texnogen provinsiyadagi hayvonlarning organizmlaridagi mis va rux darajasiga nafaqat oltingugurt birikmalari, balki qo'rg'oshin ham ta'sir qiladi.

Shunday qilib, turli xil hayvonlar va odamlarning soch chizig'i tanadagi bir qator muhim elementlarning tarkibining ko'rsatkichi deb hisoblanishi mumkin. Elementlarning tarkibi darajasi inson va hayvonning holati va yoshiga, shuningdek, turli xil atrof-muhit omillarining kimyoviy ta'siriga bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qattiq va yumshoq ligandlar va murakkab metallar o'rtasidagi o'zaro ta'sir tushunchasi asosida soch va junning asosiy ligand markazlari tomonidan metall ionlarini muvofiqlashtirish bo'yicha yangi ma'lumotlar olindi, bu esa metallning uchta asosiy guruhini ajratish imkonini beradi. ulardagi komplekslar : eumelanin , feomelanin va karatin guruhlari . Hayvonlarning sochlari va junlari tarkibidagi mis, marganets, rux va qo'rg'oshinning miqdori hayvonlarning mikroelement holatini ob'ektiv ravishda tavsiflaydi. Misning tarkibiga ko'ra, eng yaqin bog'liqlik jigar va miya bilan, sink uchun - mushaklar va skelet bilan, marganets uchun - buyraklar va jigar bilan, qo'rg'oshin uchun - skelet bilan o'rnatildi. Shu munosabat bilan hayvonlarning sochlari va junlarini tahlil qilish ularning mineral oziqlanish sharoitlarini baholash va uni biogeokimyoviy tadqiqotlar va atrof-muhitning og'ir metallar bilan ifloslanishini baholashda boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda qo'llash imkonini beradi. Baholashning aniqligi uchun tananing ma'lum bir qismidan sog'lom organizmlardan olingan bir xil rangdagi soch va junni tahlil qilish natijalarini solishtirish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Akramov S.T., Kiyamitdinov F.Yunusov S.Yu. O'simlik alkaloidlarini o'rganish.
2. Afanaseva I.S. Soch pigmenti feomelaninni o'rganishning antropologik jihati .
3. Betekhtin A.G. Minerologiya
4. Britton G.B. Tabiiy pigmentlarning biokimyosi
5. Gavrilova LG Ba'zi bir intrakompleks birikmalarini olishda sinergik effektlar.
6. Grim R.E. Minerologiya va amaliy foydalanish.
7. Georgievskiy V.I. Annanenkov B.N. Samoxin V.T. Hayvonlarning mineral oziqlanishi.- M.
8. Kabysh A.A. Janubiy Uraldagi endemik osteodistrofiya.
9. Kruglova E.K. Tuproq va o'simliklardagi mikroelementlarning mavjud shakllarini aniqlash metodologiyasi.
10. Lapin L.N., Rish M.A. difinilni qo'llash o'simlik materialida misni fotometrik makroaniqlash uchun karbanoza .
11. Nazarov Sh.N., Rish M.A., Shukurova D. Junning kimyoviy analizini keng miqyosda biogeokimyoviy rayonlashtirishda qo'llash.
12. Nazarova F.SH., Djumanova N.E. Montmorillonit guruhiga kiruvchi bentonitdan mineral oziqlanish sifatida foydalanishning hususiyatlari.
13. Nazarova F.SH., Djumanova N.E. Mikroelementlarning biologik ahamiyati va ularni epidermal hosilalarda bolishi.

TIBBIYOT

TA'LIMI & INNOVATSIYALARI

2025. № 3

Muharrir: Sherzod Qurbonov

Mas'ul kotib: Surmaniso Mirzaliyeva

Dizayner: Zokir Alibekov

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmi elektron jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @munis_sm

Tel.: 97 748 70 03

"Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmi elektron jurnali 29.04.2025-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan C-5669801 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. Litsenziya raqami: №745444.

